

Мартиненко Олександр Андрійович,
аспірант, Хмельницький університет управління
та права імені Леоніда Юзькова,
м. Хмельницький, Україна

До питання удосконалення механізму юридичної відповідальності забезпечення біологічної безпеки

У сучасному глобалізованому світі проблема нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері біологічної безпеки та ефективного біологічного захисту людини та оточуючого середовища, набуває особливого значення в умовах появи нових загроз і ризиків природнього та штучного характеру та виняткової «вразливості» суспільного організму та його інституцій.

Нормативне регулювання відображає форму реалізації функцій держави, а серед багаточисельних функцій держави, сьогодні на перше місце виходить саме завдання забезпечення біологічної безпеки.

Ефективна реалізація цієї функції стає можливою лише при консолідації зусиль держави, інститутів громадянського суспільства, координації дій міжнародної спільноти та організацій на чітко визначеній нормативній основі. Важливим інструментом державного управління у сфері забезпечення біологічної відповідальності виступає юридична відповідальність.

Юридична відповідальність суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері біологічних технологій, має охоплювати практично всі відомі у сучасній юридичній теорії види відповідальності: у випадку відшкодування матеріальної та моральної шкоди мова йде про цивільну відповідальність; застосування заходів впливу кримінально-правового характеру – кримінальна (при цьому це може стосуватися і як юридичних осіб так і фізичних); у разі меншої суспільної шкідливості правопорушення, - адміністративна, а у разі порушень трудових обов'язків, - дисциплінарна. Враховуючи зазначене, пропонуємо наступні напрями удосконалення регламентування юридичної відповідальності (табл.1).

Таблиця 1 Удосконалення сфери регламентування юридичної відповідальності

Вид відповідальності	Пропозиція щодо удосконалення
Кримінальна відповідальність	<p>ч. 1 ст. 130 ККУ викласти у такому вигляді : «Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунodefіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби <i>або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби</i>, що є небезпечною для життя людини». Також, необхідно доповнити положення ст. 130 ККУ частиною 5 (особливо кваліфікований склад) у такому вигляді «ч. 5 Дії передбачені у ч. 1 цієї статті, які потягнули за собою пандемічне поширення невиліковної інфекційної хвороби <i>або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби</i>».</p> <p>викласти диспозицію ч. 1 ст. 142 КК України у такій редакції «1. незаконне проведення медико-біологічних, <i>науково-дослідних та терапевтичних експериментів на людях</i>, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для життя чи здоров'я учасника експерименту <i>або іншим особам</i>».</p> <p>внести зміни та доповнення до структури ч.1 ст. 362 КК України (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами), виклавши її у наступній редакції : «1. Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення мікробіологічних або інших <i>патогенних та умовно-патогенних агентів (мікроорганізмів), генно-модифікованих організмів та речовин чи токсинів</i> інших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого».</p> <p>уточнити склад злочину визначеного ст. 258 КК України (Терористичний акт) у частині «...<i>інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини...</i>», додавши до тлумачення таких інших дій серед іншого і <i>розповсюдження збудників інфекційних хвороб</i>.</p>
Адміністративна відповідальність	<p>зміни та доповнення положень ст. 90 КУпАП, виклавши частини 1 та 2 у наступному вигляді, відповідно: «Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, <i>патогенних та умовно-патогенних агентів, генно-модифікованих організмів та інших продуктів біотехнологій ...</i>» та «Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин, <i>патогенних та умовно-патогенних агентів, генно-модифікованих організмів та інших продуктів біотехнологій</i>».</p>
Дисциплінарна відповідальність	<p>Положення про дисциплінарну відповідальність мають бути складовою частиною трудових договорів, контрактів укладених при здійсненні біологічно небезпечної діяльності (часто щодо дотримання вимог лабораторної безпеки)</p>

Удосконалення регламентування кримінальної, адміністративної, цивільної та дисциплінарної відповідальності у цій сфері, що має сприяти підвищення рівня виконавської дисципліни при різного роду маніпуляціях з потенційно небезпечними об'єктами біологічного походження та зниження рівня ризику виникнення загроз біологічного характеру. У зв'язку з цим нами пропонується внесення таких змін у відповідні нормативно-правові акти:

розширення змісту об'єктивної сторони кримінального правопорушення визначеного ст. 258 КК України «Терористичний акт» у частині «...розповсюдження збудників інфекційних хвороб, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини...»;

удосконалення положень кримінального законодавства, в першу чергу, на увагу заслуговують положення ст. 130 КК України «Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби», виклавши ч. 1 ст. 130 у такому вигляді : «Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини». Також, необхідно доповнити положення ст. 130 КК України частиною 5 (особливо кваліфікований склад) у такому вигляді «ч. 5 Дії передбачені у ч. 1 цієї статті, які потягнули за собою пандемічне поширення невиліковної інфекційної хвороби або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби»;

викладення диспозиції ч. 1 ст. 142 КК України у такій редакції «1. незаконне проведення медико-біологічних, науково-дослідних та терапевтичних експериментів на людях, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для життя чи здоров'я учасника експерименту або іншим особам»;

доповнення до структури ч.1 ст. 362 КК України (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами), виклавши її у наступній редакції : «1. Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення мікробіологічних або інших патогенних та умовно-патогенних агентів (мікроорганізмів), генно-модифікованих організмів та речовин чи токсинів інших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого»;

доповнення положень ст. 90 КУпАП (невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій), виклавши частини 1 та 2 у наступному вигляді, відповідно: «Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, патогенних та умовно-патогенних агентів, генно-модифікованих організмів та інших продуктів біотехнологій ...» та «Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин, патогенних та умовно-патогенних агентів, генно-модифікованих організмів та інших продуктів біотехнологій».

Таким чином, удосконалення механізму юридичної відповідальності забезпечення біологічної безпеки передбачає новелізацію положень законодавства щодо практично всіх відомих у сучасній юридичній теорії види відповідальності: у випадку відшкодування матеріальної та моральної шкоди - цивільної; при застосування заходів впливу кримінально-правового характеру кримінальної (при цьому це може стосуватися і як юридичних осіб так і фізичних); у разі меншої суспільної шкідливості правопорушення, - адміністративної, а у разі порушень трудових обов'язків, - дисциплінарної.

Література

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. База «Законодавство України». URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/961>.
2. Кримінальний кодекс України: Закони України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. Верховна Рада України. База «Законодавство України». URL: <http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws>